

Арсланов М.В., Ратникова Т.А.

Москва, НИУ ВШЭ

markarslanov8@gmail.com, taratnikova@yandex.ru

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОЛЕЗНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВИДЕОИГР И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ ЦЕН

Введение

В данном докладе представлено исследование динамики стоимости видеоигр за период с 2009 по 2020 год.

В ходе исследования создается необходимая база данных для анализа, стоимость видеоигр моделируется с использованием эконометрических методов и методов машинного обучения, а также строятся индексы цен для различных жанров видеоигр: RPG (Ролевая игра), стратегии, экшн (действие), приключенческие игры, причинно-следственные игры, инди-игры, симуляторы. Гипотетически, цены на видеоигры распределяются по жанрам и системным требованиям из-за разного количества усилий, необходимых для их создания. Системные параметры видеоигр, а также отзывы пользователей используются в качестве объясняющих переменных модели. Для определения оптимального набора факторов используются следующие методы: модель линейной регрессии, регрессия Lasso, регрессия Ridge, случайный лес и градиентный бустинг. Динамика цен, очищенная от неоднородности факторов, представлена индексом цен. На заключительном этапе исследования предпринята попытка спрогнозировать стоимость видеоигр по жанрам на основе оптимальной модели.

В последнее время рынок видеоигр развивается очень динамично. В 2018 году объем выручки от киберспорта составил около 138 миллионов долларов, в то время как в конце 2020 года выручка составляла около 160 миллионов долларов.

Исследования, подобные представленному в данном докладе, могут быть полезны разработчикам видеоигр, которые выстраивают ценовую политику на свои продукты, а также участникам рынка видеоигр, которые занимаются экспертной оценкой. Что касается полезности для потребителя, то следует сказать, что она зависит от глубины погружения в виртуальный мир, поэтому при покупке видеоигры пользователь будет смотреть на те характеристики, которые способны обеспечить это погружение с наивысшим качеством и, соответственно, чем выше качество и глубина погружения, тем дороже игра будет стоить.

Основные цели исследования

1. Обзор научной литературы.

2. Анализ данных и представление описательной статистики по ним.

3. Определение самых дорогих видеоигр по жанрам (в размере 2,5% от всей выборки) и самых дешевых по годам и месяцам для составления границ ценовых коридоров.

4. Выбор факторов, наиболее сильно влияющих на динамику цен на видеоигры, с использованием эконометрических методов и методов машинного обучения.

5. Построение индекса цен на основе гедонической регрессии с ранее выбранными факторами.

6. Сравнение динамики индекса между различными гедонистическими моделями.

7. Построение модели прогнозирования динамики цен на следующий год.

Данные

Данные для исследования получены из онлайн-сервиса Steam с использованием синтаксического анализа python. Анализируемый период времени составлял 12 лет (2009-2020 годы). После выгрузки объем данных составил 44 тысячи наблюдений. После этапа предварительной обработки данных количество наблюдений сократилось до 12256. В частности, для улучшения качества данных, были предприняты следующие шаги:

– удаление наблюдений, включающих в себя набор нескольких видеоигр;

– удаление наблюдений, не имеющих оценки пользователей, цены или даты выпуска (удаление пропусков);

– удаление видеоигр с нулевой ценой;

– удаление наблюдений, где количество возможных наград в игре составляло 0 (данная операция производилась для нормировки переменной);

– перевод факторов, отвечающих за количество информации, к единому измерению – Гб (в этих непрерывных переменных существовали наблюдения в Мб);

– удаление выбросов в зависимой переменной (ограничение сверху на 4000 руб).

Методология

Первым шагом является отбор факторов на основе 5 инструментальных подходов

1. Линейная регрессия.

$$\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - \sum_{j=1}^f w_j \times x_{ij})^2$$

2. Lasso регрессия.

$$\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - \sum_{j=0}^f w_j \times x_{ij})^2 + \lambda \sum_{j=0}^f |w_j|$$

3. Ridge регрессия.

$$\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - \sum_{j=0}^f w_j \times x_{ij})^2 + \lambda \sum_{j=0}^f w_j^2$$

4. Случайный лес.

$$a_n(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sum_{i=1}^l w_n(x, x_i) y_i$$

5. Градиентный бустинг.

$$h(x, a_m) = \underset{a_m \in A}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N L(y_i w_i h(x_i, a_m))$$

На втором этапе строится индекс цен в соответствии с выбранными факторами и следующими моделями:

1. Модель с фиксированными эффектами года.

$$\ln price_i = a + \sum_{j=1}^5 \beta_j \ln X_{ij} + \sum_{k=1}^7 \gamma_k genre_{ij} + \sum_{l=1}^N \phi_l system_{il} + \sum_{z=1}^{12} d_z year_{iz} + \varepsilon_i$$

2. Модель со случайными эффектами года.

$$\ln price_i = a + \sum_{j=1}^5 \beta_j \ln X_{ij} + \sum_{k=1}^7 \gamma_k genre_{ki} + \sum_{l=1}^N \phi_l system_{li} + u_{y|i} + \varepsilon_i$$

3. Модель со случайными эффектами жанра и года.

$$\ln price_i = a + \sum_{j=1}^5 \beta_j \ln X_{ij} + \sum_{l=1}^N \phi_l system_{il} + \mu_{g|i} + u_{y|i} + \varepsilon_i$$

Для того чтобы сравнивать качество выше представленных подходов для отбора факторов будет использован критерий RMSE. Иными словами, наилучшая модель должна обладать наименьшим значением данного критерия.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (\hat{y}_t - y_t)^2}{T}}$$

Сами индексы, по которому будут строиться исследуемые совокупные динамики представлены ниже. В частности, в данных формулах $index_i$ – изменение стоимости видеоигры, выраженное в значении индекса, в которой z отвечает за принадлежность к году или к месяцу, в зависимости от рассматриваемого временного ряда, индекс k отвечает за принадлежность к жанру, а n – за количество игр в определённом году или месяце.

1. Индекс модели с фиксированными эффектами года.

$$index_i = e^{d_i}$$

2. Индекс модели со случайными эффектами года.

$$index_i = e^{u_{y|i}}$$

3. Индекс модели со случайными эффектами жанра и года.

$$index_{ik} = e^{u_{y|i} + \mu_k}$$

Для построения прогноза моделей (1), (2) и (3) достаточно провести весь представленный алгоритм на отложенной выборке за 2021 год и получить искомые значения. Однако, в случае с (4) и (5) моделями, необходимо подобрать необходимые гиперпараметры для нахождения наиболее качественного показателя точности. В данной работе, в качестве оптимизации моделей был применён вспомогательный метод GridSearchCV, с помощью которого автоматически подбирались гиперпараметры для оценки.

Результаты

– Объем памяти на жестком диске является ключевым фактором, объясняющим поведение стоимости видеоигры.

– Для оценки стоимости игр различных жанров необходим индивидуальный подбор параметров.

– Для жанров экшена и приключений переменная количества игровых достижений оказывает значительное влияние.

– Анализ сезонности в динамике индекса цен, согласно подходу FE, показал наличие почти монотонного роста индекса с января по декабрь с некоторыми всплесками в июне и сентябре.

– Обнаружена высокая чувствительность оценок динамики индекса цен к методу оценки.

– Согласно тестам Хаусмана, подход FE позволяет получать непротиворечивые оценки благодаря тому, что этот подход не требует отсутствия корреляции индивидуального эффекта года выпуска видеоигры и объясняющих переменных.

– При анализе динамики индексов случайные годовые и месячные эффекты оказали сильное воздействие на результат. Разные методы, приводимые ранее, позволили продемонстрировать разные содержательные нюансы. В модели с FE оценивались индексы цен, при помощи избавление от однородности, а в модели RE удалось посмотреть на динамику индексов цен на видеоигры, учитывающую автокорреляцию цен, которые были выпущены в одном году или в одном месяце.

Заключение

В игровой отрасли есть много задач, которые интересны компаниям, а также другим многообразным экономическим агентам, занятым в этой отрасли (разработчикам, программистам, киберспортивным организациям). Спектр актуальных тем зависит от задач, которые специалисты ставят в своих проектах, и от того, как они взаимодействуют с рынком видеоигр.